

TALABALAR JAMOASIDA HAMKORLIK MUNOSABATLARINI TASHKIL ETISH

¹Azimova Ziyoda Erkinovna, ²Otaboeva Zulfiya G'ofurovna

¹Andijon davlat pedagogika instituti, p.f.d (DSc), professor

²Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10002898>

Talabalar jamoasida hamkorlik munosabatlarini tashkil etish, turli xil ishtirokchilar va guruhlarda ishlash qobiliyatini shakllantirish bilan amaliy jihatdan ko'maklashadi. Qolaversa, bag'rikenglik va o'zaro hurmat muhitida “ishonch” ga tayangan holda hamkorlikdagi ishlar o'ziga xos ahamiyatga ega.

A.P.Tryapitsina, amaliy mashg'ulotlarda ishlash jarayonida biz talabalarning kasbiy muammolarni yechimini topishga qaratilgan birgalikdagi faoliyatini tashkil etilib quyidagicha ko'rsatkichlar amalga oshirildi :

- o'quvchilar tomonidan bir hodisaga turlicha qarashlarni idrok etishi va anglashi;
- bir xil hodisani tasvirlash va tahlil qilishning ko'p turli usullaridan foydalanish;
- muammo yechimini topishga doir turli pozitsiyalar va fikrlarni muhokama qilishda sintez qilish;
- turli g'oyalar va noaniq hukmlarning paydo bo'lishi, qabul qilinishi va tushunilishi;
- ta'lim jarayonining turli sub'ektlari bilan o'zaro ta'sir qilishning ijtimoiy vaziyatlarida ularning faoliyatining istiqbolli ko'rinishini aks ettirish kabilarni nazarda tutadi.

Shunday qilib, talabalar guruhdagi muammolar yechimi topish jarayonida hamkorlik madaniyatini rivojlantirishga qaratilgan tadbirlarga tatbiq etiladi. Ma'lum bir muammo yuzasidan turli nuqtai nazarlarni idrok etish zarurati talabalarning markazlashtirish qobiliyatini rivojlantirishga yuqori darajada ko'maklashadi. O'zgalarning fikrini tinglash, qabul qilish, ular bilan muzokara olib borganlik darajasidan qat'i nazar, shuningdek, tayyor bo'lish o'zgalarning pozitsiyasi bilan qiyoslash pirovardida o'z pozitsiyasini qayta ko'rib chiqishi ma'lum darajada o'zgartirishlar kiritishini nazarda tutadi.

Talabalarning o'quv faoliyatining sub'ektlararo o'zaro aloqalari sharoitida o'z jarayonini oldindan ko'ra olishi tom ma'noda muammoni yechimini izlashning hamkorlikdagi strategiyasini rejalashtirishi, ishlab chiqish jarayonida o'zgalarning kontekstini inobatga olish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Amaliy jarayon shuni ko'rsatmoqdaki, talabalar jamoaviy ish ko'proq va ma'lum darajada murakkab (ob'ektiv mezonlar bo'yicha) vazifalarni bajarishga imkon yaratishiga va yoki shu kabi vazifalarni amalga oshirishda tatbiq etiladigan resurslar miqdorini ozaytirishiga amin bo'lishi lozim.

O'z qarashlariga yaqin bo'lgan guruhlarni qidirish kasbiy muammolarni yechim topish jarayonida talabalar faoliyatining samaradorligi ko'zga ko'rinarli darajada oshganini ta'kidlash lozim: masalan, tahlil qilish, tanqidiy yondashuv, o'zaro fikr almashish, shaxsiy pozitsiyalariga asoslangan holda baholash orqali o'quv matnining o'zgarishini aytishimiz mumkin: qadriyat yo'nalgan, shaxsiy tajriba, muammolarni jamoaviy yechim topish jarayoni ba'zan o'zaro qarama-qarshi pozitsiyalar, ma'nolar, mazmunlar va qadriyatlarning bir maqsad yo'lida to'qnashuvi bilan murakkab tus olganligi o'z navbatida, ziddiyatli vaziyatlarni yuzaga kelishiga sabab bo'ladi.

Biz o'z yondashuvlarimizdan kelib chiqqan holda I.S.Morozovanning pozitsiyasiga ma'lum darajada yaqinmiz, bu ham individual izlanishdan tamomila farqlanuvchi muammolarni

hamkorlikda yechimini topishga xos muammoli ziddiyatli vaziyatning paydo yuzaga kelish ehtimollik darajasani namoyon etadi.

Qolaversa, vaziyatning muammoli tabiati sub'ektlarning aqliy imkoniyatlari va vazifa talablari o'rtasidagi o'zaro nomuvofiqlik bilan chambarchas holda ziddiyatni yuzaga keltirishda "men" stereotiplari o'rtasidagi shaxs va eksperimental vaziyatning o'zi tomonidan ziddiyat bilan bog'liq sifatida talqin etish mumkin.

Hamkorlikdagi yechim yagona yechim uchun umumiy strategiyani ishlab chiqishni o'z nazarda tutadi. Mazkur vaziyatga duch kelganda har qaysi sub'ekt o'zini guruh a'zosi sifatida anglash bo'yicha hayotiy tajribasini tatbiq etishi lozim. Natijada esa, qarama-qarshiliklarni konstruktiv hal qilishning shaxsiy resursi yanada sayqallanadi: talabanning ziddiyatga qarshilik darajasi ortadi, ziddiyatni samarali konflikt shaklida saqlash qobiliyati shakllanadi, natijada muammolarni yechimini topishda qo'l keladi.

Guruhning maqsadini adekvat aks ettirgan holda - muvaffaqiyatli yechim topish uchun hamkorlikdagi say-harakatlarni amalga oshirish - muammoli-nizoli vaziyatning ko'lamining qanday darajada ekanligi tushuniladi. Mazkur holatda vaziyatni qayta o'rganib chiqish har bir hamkorning ijodiy salohiyatini yuqori darajada aks etish imkonini beruvchi qo'shma faoliyatni amalga oshirish qoidalari ishlab chiqishni nazarda tutadi.

Yuqorida ta'kidlangan qoidalarni inobatga olgan holda, talabalarning jamoaviy izlanishda hamkor sifatida o'zaro bir-biriga ta'sirini tashkil etildi: g'oyalar, tushunchalar, qaror qabul qilish bosqichida, harakatlar hukmi, loyiha, dastur, algoritm va shu kabilarni aniqlash munozaralar, taqdimotlar, fikrlarning keyingi bosqichning mazmuni sifatida talqin etildi.

Talabalar o'z jamoalariga multimedia taqdimotlarini taqdim etdilar, talabalarning yutuqlarini baholashga doir loyihalar ustida izlanish olib bordilar, o'z g'oyalarni himoya qilish algoritmlarini, hamkorlik algoritmlarini loyihalashtirdilar shu bilan birga o'zgalarning pozitsiyasi bilan taqqoslash natijasida o'z pozitsiyasini o'zgartirishi kabilar amalga oshirildi.

Mini-guruhlarga birlashgan talabalar hamkorlik, dialog, kelishuv, vasiylik, befarqlik, bartaraf etish, qarama-qarshilik kabi o'zaro ta'sir turlarining xususiyatlarini tahlil qildilar. Hamkorlik faoliyatning navbatdagi bosqichi talabalar tomonidan o'rganilayotgan o'zaro ta'sir etish turlarining namunalari bo'lgan aniq pedagogik vaziyatlarni mustaqil modellashtirish, ularni kasbiy vazifalarga aylantirish, optimal yechimni tanlashni amalga oshirishdan iborat.

Ishning yakuniy bosqichi o'quv jarayoni sub'ektlari o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni rivojlantirish yo'llarini takomillashtirishga qaratilgan g'oyalarni yaratish uchun bevosita jamoaviy "aqliy hujum" ni tashkil etish edi. O'zaro hamkorlikni tashkil etish bir vaqtning o'zida quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

- 5-6 kishidan iborat kichik guruhlarni shakllantirish;
- har bir guruhga rahbar tayinlash; kichik guruhlarda mustaqil miya hujumlari (yangi g'oyalarni yaratish) (ish davomiyligi - 15 daqiqa);
- yangi g'oyalarni baholash, har bir guruhda eng original g'oyani tanlash;
- har bir guruhning eng o'ziga xos g'oyasini taqdim etish;
- barcha taklif qilingan g'oyalardan eng oqilona g'oyani tanlash.
- umumiy guruh ishini baholash, muhokamada har bir ishtirokchiga ball qo'yish.

G'oyalarni taqdim etish va muhokama qilish jarayonida talabalar hozirgi ijtimoiy-madaniy vaziyatga mos keladigan ko'p sub'ektning o'zaro ta'sirining eng samarali usuli bu hamkorlik degan xulosaga kelishdi.

Ta'kidlash joizki, yangi g'oyalarni shakllantirish maqsadida tashkil etilgan kichik guruhlardagi faoliyati algoritmini amalga oshirish talabalarning ijtimoiy ijodkorligini takomillashtirishga, o'zini ijodiy namoyon etish jarayonlarini rag'batlantirishga zamin yaratadi.

Yuqorida aytilganlar kelib chiqib shuni ta'kidlash mumkinki, seminar doirasida kasbiy muammolarni yechimini topish talabalarning hamkorlikdagi faoliyati tashkil etilgan bo'lib, ular davomida talabalar bir-birlari bilan faol darajada muloqot qilishlari mumkin. Kasbiy pedagogika ushbu fanlar shaxslararo o'zaro ta'sir mexanizmlarini dolzarb ekanligini, shu bilan talabalarni klasterli o'zaro munosabatlarga yanada samarali jalb qilish uchun shart-sharoit yaratdi.

REFERENCES

1. Azimova. Z, Kuranova. X. The main directions of identifying educational goals of moral alienation(Among students of pre-schooleducation)// ilmiy xabarnoma-C 85
2. Azimova. Z, Kuranova. X. The model of individual activism in prevention of spiritual alienation
3. Otaboeva Z / International Journal of Education, Social Science & Humanities. Finland Academic Research Science Publishers ISSN: 2945-4492 (online) | (SJIF) = 7.502 Impact factor .Further developing a culture of cooperation to higher education students with the help of "cluster" methodology
4. Otaboeva Zulfiya Gafurovna/ NeuroQuantology | Issue 6 | Page 3750-3754 | doi: 10.14704/nq.2022.20.6. Comparative analysis for the development of a culture of cooperation in the student community